

ÍNDICES FÍSICO MATEMÁTICOS EDÁFICOS AGRÍCOLAS

PHYSICAL MATHEMATIC AGRICULTURAL EDAPHIC INDICES

AMÉRICO J. HOSSNE GARCÍA*

*Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ingeniería Agronómica,
Departamento de Ingeniería Agrícola, Campus Los Guaritos, Maturín, Venezuela**Correspondencia: Américo J. Hossne García, E-mail: hossnegarciaamerico@gmail.com / hossnegarciaamerico@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo se basó en ofrecer una guía para analizar las modificaciones físico-matemático estructurales de los suelos agrícolas utilizando los índices edáficos alterables por los cambios húmedos. Los objetivos se basaron en revisar los índices físico-matemáticos edáficos agrícolas de los componentes que los conforman. Todos los índices edáficos posibles y sus ecuaciones se presentan con ejemplos resueltos de aplicación. La precisión de los resultados es examinada con la inclusión de ecuaciones y porcentajes de la precisión. El número de cifras significativas es analizado.

PALABRAS CLAVE: Análisis de cambios, cálculos estructurales.

ABSTRACT

This work was based on offering a guide to physically and mathematically analyze the structural changes of agricultural soils altered by wet changes using edaphic indices. The objectives were based on reviewing the physical-mathematical edaphic agricultural indices of the soil components. All possible edaphic indices and their equations are presented with worked examples of application. The precision of the results is examined with the inclusion of equations and precision percentages. The number of significant figures is analyzed.

KEY WORDS: Soil changes analysis, structural calculus.

INTRODUCCIÓN

Las densidades aparentes varían inversamente proporcional con la humedad del suelo (Hossne 1996, 1997), y con componentes tan importantes entre otros como la materia orgánica, la micro fauna, la micro flora, y agregados texturales. El suelo sin ellos está exánime, es un suelo físico y no agrícola. Con el uso de la labranza y fertilizante se utiliza el suelo físico, y lo que se logra es gastar mucho más capital y energía innecesariamente y los coadyuva el problema del tiempo operacional. La labranza cero se fundamenta en suelos agrícolas (suelos bioingenieriles). Un suelo con un buen porcentaje de materia orgánica es incompactable.

Históricamente se explica que el hombre al conocer el beneficio de los cultivos, con presencia de agua como los ríos, se hizo sedentario, y en los procesos de sinestesia para y por la vida observó que en donde se sucedían derrumbes las plantaciones se desarrollaban mejor. Esto se debió, sobre todo, al control natural de malezas. El hombre como las plantas, y todo ser vivo, habitan en donde hay agua, no como dicen que las plantas cautivan las lluvias. Ende, la continuación de ese proceso natural. El hombre empezó a imitar la naturaleza, y de ahí vino

la invención del arado a través de todos los procesos y etapas, y ya para el Imperio Egipcio (5.000 años A.C.) entra el arado en pleno uso, etapa calificada por los historiadores como el comienzo de la industrialización de la agricultura. De ahí en adelante, los variados y perfeccionados equipos para la labranza tanto primaria como secundaria llenaron el mundo agrícola que hoy conocemos. En 1943, cuando Edward H. Faulkner asestó su crítica al arado en su libro *Plowman's Folly*, él recibió poco soporte de los círculos científicos. Sin embargo, las ciencias agrícolas parecían perdidas para desaprobando su declaración que "nadie nunca ha avanzado razonamientos científicos para la labor de arado" citado por Phillips y Young (1973). El hombre por muchos siglos se mantuvo con una metodología equivocada, siempre considerando a la densidad seca ρ_s como un índice de penetrabilidad radical, el cual es sólo un índice más de compresibilidad, disminución de la porosidad aerífera fundamental para la rizófora. De esa forma, arrinconaron la búsqueda por lograr una textura y estructura del suelo agrícola adecuada (perenne) y más económica, para el desarrollo de las raíces.

La labranza (como para cualquier labor en donde el implemento se ase al suelo) no tiene época para

realizarla adecuadamente en la mayoría de los suelos venezolanos, simplemente por que jamás tienen la humedad apta para que se realicen, y normalmente lo que causa son desajustes en los diferentes tiempos operacionales. La zona de consistencia friable representa el rango de humedad edáfica el cual representa las condiciones para la labranza óptima (Baber 1972). Además, normalmente los cultivos son plantados cuando el suelo tiene un contenido de humedad menor que el de la capacidad de campo, pero suficiente para germinar. Este contenido bajo de humedad impide el desarrollo de las plantas. Normalmente el desarrollo de las raíces inadecuado se le atribuye, imprecisamente, a la compactación. El proceso de consolidación no es aplicable en la agricultura ya que el agua siempre está presente en los intersticios hídricos. Posiblemente la labranza ayuda solamente al sistema radical a alcanzar otros territorios por agua, ya existiendo condiciones de humedad por debajo de la capacidad de campo.

Los suelos utilizados para la construcción, para cualquier tipo de estructura, deben mantenerse secos y sin materia orgánica (suelos desmejorados), para esto se utilizan muchos métodos; de otra forma, se tendría que profundizar más o crear estructuras subterráneas de aguante y soporte. En la agricultura, los suelos deben mantenerse vivos: húmedos y con materia orgánica y otros componentes que

coadyuven a la estructura fisicoquímica y biológica que mantengan los procesos intrínsecos para el proceso de *auto generación del suelo*. El equilibrio energético entre el ecosistema planta, suelo y las condiciones adecuadas del ambiente de la rizófora para una sinergia adecuada para el proceso. Esto infiere que la indexación (Hossne 2008) de los suelos agrícolas o ecosistemáticos deben ser modelados matemáticamente de una forma diferente. Son muchos los trabajos de investigación que se han realizado en el ámbito agrícola basándose sólo en las cosechas y concluyendo con los resultados estadísticos (a menudo mal usados) sin dar razonamientos científicos de los sucesos, procesos y cuellos de botella; por ejemplo, se olvidan de los parámetros terramecánicos y físicos, los cuales son condiciones necesarias y suficientes en los procesos fisicoquímicos y biológicos en la interfase suelo-raíz. Es necesario el uso de una nomenclatura estandarizada aprobada y el uso del Sistema Internacional de Unidades, SI. Frecuentemente vemos la inclusión en trabajos científicos de toda clase de unidades y nomenclaturas al azar. Aquí se nota la existencia del uso del cm, el cual es sólo reconocido por SI, pero es por fuerza de uso y por valores prácticos. La figura inicial muestra tres expresiones matemáticas introducidas por primera vez por el autor. Esto fue producto de la búsqueda de una caracterización física de los suelos agrícolas.

Figura inicial con expresiones matemáticas para la caracterización física de los suelos agrícolas.

Nomenclatura y convenciones en idioma español

C	Cilindro
CU	Coefficiente de uniformidad
DC	Diámetro del cilindro (cm)
D_R	Densidad relativa
e	Relación de vacío de la muestra, in situ. % o adimensional
E_A	Porosidad aerífera. % o adimensional
E_E	Equilibrio edáfico
E_{XA}	Error absoluto de la media
G	Gravedad específica. adimensional
g	Atracción gravitatoria (m/s^2)
G_c	Grado de compactación (%)
I_s	Índice de solidez de la muestra (% o adimensional)
I_{smax}	Índice de solidez de la muestra en estado de mayor solidez
I_{smin}	Índice de solidez de la muestra en estado de menor solidez
V_A	Volumen de aire en la muestra (cm^3)
VC	Volumen del cilindro (cm^3)
V_M	Volumen del matraz
V_V	Volumen de vacío en la muestra (cm^3)
V_S	Volumen de las partículas en la muestra, o masa del suelo seco a la estufa siempre y cuando se considere despreciable el aire poral (cm^3)
V_T	Volumen total de la muestra de suelo (cm^3)
V_W	Volumen de agua en la muestra (cm^3)
m	Contenido de humedad en base húmeda. % o adimensional
L	Altura del cilindro (cm)
M_A	Masa del agua en el matraz (g)
M_C	Masa del recipiente de secado (g)
M_{CS}	Masa del cilindro enrasado con el suelo con humedad original (g)
M_{C+S}	Masa del recipiente para secado a la estufa más suelo (g)
M_{CV}	Masa del cilindro vacío bien limpio (g)
M_{CW}	Masa del agua que llene al cilindro muestreador (g)
M_{M+A}	Masa del matraz más agua (g)
M_{M+A+S}	Masa del matraz más agua más suelo (g)
M_S	Masa del suelo en el matraz (g)
M_S	Masa de las partículas o sólidos en la muestra (g)
M_T	Masa total de la muestra incluyendo su humedad actual (g)
M_W	Masa de agua en la muestra (g)
Mmws	Masa de suelo con humedad en base húmeda y seca más suelo seco
Mmw	Masa de suelo con humedad en base húmeda y seca
N	Número de medidas u observaciones, también Newton
n	Porosidad. % o adimensional
PC	Peso del cilindro (g)
PCSH	Peso del cilindro + suelo + humedad (g)
PCSS	Peso del cilindro + suelo seco (g)
S	PC (peso-cilindro), DC (diámetro-cilindro)
X	Grado de saturación. % o adimensional
\bar{X}	Valor unitario
X^*	Media aritmética
X_i	Valor corregido
$\bar{\bar{X}}$	Valor de la medida para $i = 1, \dots, N$
\bar{X}	Media muestral o media poblacional
w	Contenido de humedad en base seca de la muestra. (%) o adimensional
ΔX	Variaciones de la observaciones ir medidas
θ_w	Contenido de humedad natural, en base del volumen total del suelo. Contenido volumétrico de agua o volumen humectante en la muestra. % o adimensional
μ	Media de la muestra
ε	Factor de corrección usado en la determinación de la gravedad específica
ρ_S	Densidad seca de la muestra (g/cm^3), (kN/m^3)
ρ_P	Densidad de la parte sólida o real o media de las partículas de suelo (g/cm^3), (kN/m^2)
ρ_N	Densidad natural o húmeda de la muestra, ínsito. (g/cm^3), (kN/m^3)
ρ_b	Densidad sumergida (g/cm^3)
ρ_w	Densidad del agua a 4°C. ($1,000 g/cm^3$). ($10^{-3} g/mm^3$)
ρ_o	Densidad del agua a la temperatura del ambiente (g/mm^3)
σ	Desviación estándar o típica

Nomenclatura y convenciones en idioma inglés

D_R	Relative density. % or dimensionless
e	Void ratio, in situ. % or dimensionless
E_a	Aeration Porosity
CU	Coefficient of uniformity
G	Specific gravity. Dimensionless
I_s	Solidity index (% or dimensionless)
I_{smax}	Solidity index in densest condition
I_{smin}	Solidity index in loosest condition
m	Wetness humid base
M_A	Water mass (g)
M_C	Evaporating dish mass (g)
M_{C+S}	Evaporating dish mass plus soil
M_s	Mass of solids (soil particles). If the mass of aired is not considered. g
M_w	Mass of water in soil sample (g)
N	Number of observation
V	Coefficient of variation
V_A	Void volume occupied by air or other gas (cm ³)
V_M	Flask volume (cm ³)
V_s	Volume of soil matter in soil particles (cm ³)
V_{ow}	Volume of water (cm ³)
\bar{X}	Mean of the sample o mean of the population
X'	Corrected value
E_{XA}	Absolute error of the mean
ρ_p	Real density or soil particle density. Mean particle density (g/cm ³)
ρ_w	Density of water at 4°C. 1,000 (g/cm ³)
ρ_s	Dry density of soil (g/cm ³)
ρ_h	Natural density of soil, for some, bulk density, in situ (g/cm ³)
ε	Corrector factor for the specific gravity
θ_w	Volume wetness or volumetric water content. % or dimensionless (cm ³)
γ_w	Unit weight of water. N/m ³
μ	Mean of the sample

REPRESENTACIONES ESQUEMÁTICAS DE LAS RELACIONES ENTRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS

Los suelos agrícolas son muy diferentes, con el hecho de que son suelos vivos con un contenido adecuado de materia orgánico (5%). Las Figuras 1 a la 4 muestran esquemáticamente las relaciones entre

los componentes que los conforman en las posibles condiciones o estados en función del agua. Las Figuras 1, 2, 3 y 4 muestran las posibles relaciones de V_s , V_T , M_s , M_T , M_w , V_V y V_A de agua, aire y tipo de suelo existente. La Tabla 1 muestra las expresiones matemáticas que conforman cada estado.

Figura 1. Esquema de un suelo saturado.

Figura 2. Esquema de un suelo seco.

Figura 3. Esquema de un suelo saturado.

Figura 4. Esquema de un suelo sumergido.

Tabla 1. Expresiones matemáticas de las relaciones esquemáticas del suelo.

Partes	Estados de los suelos					
	Seco		Insaturado		Saturado	
	g	cm ³	g	cm ³	g	cm ³
Aire	0,0	(1 - Is) Is	0,0	((1-S)(1- Is)) / Is	0,0	0,0
Agua	0,0	0,0	S(1 - Is) / Is	S(1 - Is) / Is	(1 - Is) / Is	(1 - Is) / Is
Sólidos	G	1	G	1	G	1
Total	G	1 / Is	(Is(G - 1)+1) / Is	1 / Is	(G* Is + S(1 - Is)) / Is	1 / Is

RELACIONES MATEMÁTICAS ENTRE SÓLIDOS Y ESPACIOS POROSOS

La forma común de evaluar la relación entre los sólidos y los espacios porosos está generalizada con la relación de vacíos (e) y la porosidad (n). Considerando que los parámetros conocidos como (e) y (n) no se adaptan a la realidad agrícola, reflexionando, por una parte, que ellos vienen expresados ambos en función del volumen de vacíos (V_v), el cual es variable; y que, además, la necesidad de la presencia de la humedad, por lo tanto, estén en función del volumen total:

$$e = V_v / V_s \quad (1)$$

$$e = (V_A + V_w) / V_s = ((1 / Is) - 1) = (1 - Is) / Is \quad (2)$$

$$n = V_v / V_T = (e / (1 + e)) \quad (3)$$

$$e = n / (1 - n) \quad (4)$$

$$\rho_p = G * \rho_w \quad (5)$$

$$e = (G / S) * ((\rho_N / \rho_s) - 1) \text{ para suelos insaturados (6)}$$

$$e = ((G * \rho_w) / \rho_s) - 1 \quad (7)$$

$$n = (\rho_s / \rho_p) * e = 1 - (\rho_s / \rho_p) \text{ Blake (1965)} \quad (8)$$

$$e = (G - \rho_N) / (\rho_N - 1) \text{ para un suelo saturado} \quad (9)$$

Estos índices no dan conocimiento en si de la estructura del suelo en forma masiva; es decir, como está relacionado el volumen de las partículas con el volumen total del suelo, o cuál espacio ocupan porcentualmente los sólidos del suelo, de tal forma de poder inferir, conjeturando, la estructura porosa. También que se puedan hacer correlaciones con la densidad de los sólidos (densidad real, o gravedad específica), ver las Ecuaciones 7, 13 y 16. De acuerdo a Hillel (1985) (e) muestra que si hay un cambio en el volumen poroso, sólo cambia el numerador; pero, para la porosidad (n), cambia tanto el numerador como el denominador; por ende, Hillel (1985) consideró que (e) es un índice preferido por los ingenieros civiles y edáficos, en cambio

porosidad (n) es más frecuentemente utilizado por los ingenieros agrícolas. Lambe y Whitman (1979) manifestaron que ambos términos (e , y n) son utilizados en Mecánica de Suelo; pero, (e) es más útil, ya que, durante un proceso de compresión, tanto el numerador como el denominador disminuyen en n ; sin embargo, en (e) sólo el numerador decrece, este hecho hace a (e) más útil para estudiar la compresión de los suelos. La relación de vacío se debe descartar en agricultura ya que está intrínsecamente relacionado con suelos secos; además, hay algunas dificultades prácticas para determinar (e), una de las cuales es el problema envuelto en la determinación del volumen de los sólidos (Hough 1964). La porosidad (n) presenta la dualidad que tanto el numerador como el denominador cambian. Terzaghi y Peck (1967) manifiestan que, debido a la gran influencia de la forma de los granos y el grado de uniformidad en la porosidad de un suelo dado, la porosidad no indica si el suelo está suelto o denso. Desde un punto de vista geológico, el índice de porosidad ha sido siempre utilizado. De todos los índices definidos, los más comúnmente usados son los que caracterizan las relaciones físicas de los constituyentes del suelo son: la porosidad, la densidad aparente, y el contenido volumétrico de agua. La porosidad y la relación de vacío son términos usados para describir numéricamente la misma cantidad: el volumen relativo de vacíos en el suelo. El índice "relación de vacío" es introducido para significar el volumen relativo de vacíos. Son términos relacionados. Kézdi (1975) manifiesta que a veces es más conveniente emplear la relación de vacíos, debido a que en la definición de la porosidad el volumen de vacíos se compara con una cantidad que contiene al mismo. Se observan muchos criterios diferentes. Debido a la gran influencia de la forma y el grado de uniformidad de las partículas en la porosidad, ésta no indica disgregación o apretamiento del suelo (Terzaghi y Peck 1967).

En la ingeniería agrícola se necesita un índice que relacione el contenido fijo del volumen de partículas con respecto a la variación del volumen total del suelo; ende, una representación más clara del estado poroso del suelo, y del espacio que ocupan los

sólidos. Así se ha definido el Índice de Solidez de los suelos:

$$I_s = V_s/V_T \quad (10)$$

Este índice representa al suelo en su totalidad incluyendo su humedad en el momento y sólo cambia el denominador por la humedad y otros factores como compresibilidad, cambios de texturas, entre otros; dando una visión rápida y precisa cuanto solidificado el suelo se encuentra. Contempla concomitantemente todos los poros; en cambio la densidad aparente contempla más los poros pequeños. La relación de solidez no sólo presenta el estado compactado del suelo agrícola; pero también, cuál es la conformación relativa de los sólidos. Es un índice de compactación con mayor presencia física y concomita la imaginación. Este índice I_s no puede ser utilizado por los ingenieros edáficos o civiles, simplemente porque no contempla el estado de sequedad del suelo. Cuando se determina por ejemplo que I_s tiene un valor de 0,63 significa que los sólidos ocupan el 63% del volumen total del suelo con presencia del contenido de humedad edáfica; es decir, expresa la solidez del suelo agrícola en estudio. El espacio poroso de un suelo típico está entre 40 y 60 por ciento del volumen total del suelo (Arkin y Taylor 1981), esto produce una relación de solidez de 60 a 40 %. Espacios porosos con sólo un 12 % ($I_s = 78$ %) de aire inhiben el desarrollo radical (Arkin y Taylor 1981). El índice de solidez I_s también muestra que para aumentar la porosidad es necesario y suficiente aumentar a V_T . Ecuaciones que relacionan a I_s con n , e , ρ_s y ρ_p se presentan a continuación:

$$I_s = n/e = 1 / (1+e) \quad (11)$$

$$I_s = (1-n) = \rho_s / \rho_p \quad (12)$$

Generalmente n varía entre 0,3 y 0,6, e varía entre 0,3 y 2,0, I_s variaría generalmente entre 0,30 y 1.0. Lambe y Whitman (1979) reportan valores para e mayores de 25 y menores de 0,2, esto es debido al alto y bajo contenido de agua (900% y 7%) respectivamente, esta última información es casi imposible para los suelos agrícolas. El índice I_s no debería ser ni igual ni mayor que uno. Los suelos en

general tienen a (e) comprendidos entre 20 y 30 %. La Tabla 2 presenta valores para n e I_s para algunos materiales comunes.

Tabla 2. Valores comparativos de la porosidad y relación de solidez.

Material	n %	I_s %
Granito	1,2	98,80
Arenisca	15,9	84,10
Cuarcita	0,8	99,20
Esquisto	4,0	96,00
Caliza	4,8	95,20
Arena uniforme	35,0	65,00
Arcilla	45,0	55,00

Según Sterling y Gaylen (1972), la fracción del volumen total de suelo ocupada por aire se le denomina la porosidad aerífera (E_A), la cual se expresa:

$$E_A = \frac{V_A}{V_T} = \frac{V_T - V_s - V_w}{V_T} = 1 - \frac{V_s + V_w}{V_T} \quad (13)$$

$$E_A = 1 - I_s - \theta_w \quad (14)$$

Como $I_s = (1-n) = \rho_s / \rho_p = V_s / V_T$ y $\theta_w = (w * G * V_s) / V_T$, entonces:

$$E_A = 1 - \frac{\rho_s}{\rho_p} - \frac{w * G * V_s}{V_T} = 1 - \frac{\rho_s}{\rho_p} - \frac{w * G * \rho_s}{\rho_p} \quad (15)$$

$$E_A = 1 - \frac{\rho_s}{\rho_p} (1 + w * G) = 1 - I_s (1 + w * G) \quad (16)$$

La Figura 5 presenta las variaciones de los índices I_s , e , n y θ_w respecto a V_T . Se observa mucha variabilidad, pero se mantienen en rangos.

Figura 5. Variaciones de los índices I_s , e , n y θ_w respecto a V_T . Comparaciones gráficas entre la solidez, vacíos, porosidad y la humedad natural en relación al volumen total de un suelo Ultisol de sabana de Venezuela.

DENSIDADES EDÁFICAS

Densidad aparente seca

Definida por la Ecuación 17, una forma de las densidades aparentes del suelo agrícola. La densidad seca expresa la masa real de la muestra seca; es decir, la estructura de la muestra cuando seca. Conociendo M_s y dividiendo por la densidad de las partículas se obtiene el volumen de los sólidos (V_s). Se determina cuando el suelo ha sido secado entre 105°C y 110°C. Se expresa en función de I_s y G , ver la Tabla 1 del Apéndice:

$$\rho_s = M_s / V_T \quad (17)$$

$$\rho_s = I_s * G * \rho_w \quad (18)$$

$$V_s = M_s / (G * \rho_w) \quad (19)$$

$$\rho_s = (V_s * G * \rho_w) / V_T \quad (\text{Capper y Cassie 1969}) \quad (20)$$

Conociendo la gravedad específica de los suelos se conoce la densidad aparente, dando cabida a un mejor entendimiento del estado friable y compactado del suelo. Un suelo agrícola con una gravedad específica de 2,63 y una densidad aparente seca de aproximadamente 1,325 g/cm³, tiene un índice de solidez de un 50%. La densidad aparente seca de los suelos cambia con la humedad (Hossne 1996, 1997):

$$\rho_s = \frac{M_T * \theta_w}{V_w (1 + w)} \quad (21)$$

$$\rho_s = \frac{M_s * \rho_N}{M_s + w} \quad (22)$$

Generalmente, con muchas excepciones, la densidad aparente seca de 1,55, 1,65, 1,80 y 1,85 g/cm³ severamente impiden el desarrollo radicular en suelos franco arcillosos, franco limoso, franco fino arenosos y fino areno francos, respectivamente (Arkin y Taylor 1981). Brady (1974) consideró que los suelos arcillosos, franco arcilloso y franco limoso tienen todos ellos una ρ_s en el rango de 1,00 g/cm³ a 1,60 g/cm³, y los suelos arenosos y franco arenosos en el rango 1,20 g/cm³ a 1,80 g/cm³. Esto infiere que la ρ_s representa cuantitativamente el estado aerífero de la rizófora. Es casi general observar bibliográficamente que cuando existe la introducción cuantitativamente de la ρ_s , prácticamente casi nunca se le acompaña con el contenido de humedad del suelo en cuestión. Es por ello la necesidad de utilizar la densidad aparente húmeda o natural en agricultura; acompañada de la humedad.

A continuación, por tres procedimientos diferentes, se demuestra que la densidad aparente es función de la humedad.

Primer procedimiento

$$w = M_w / M_s = (M_T - M_s) / (M_T - M_w) \quad \text{Donde} \quad (23)$$

$$M_w = w * M_s \quad (24)$$

Sumándole a (24) el parámetro M_s , se tiene:

$$M_w + M_s = (w * M_s) + M_s \quad \text{Donde} \quad (25)$$

$$M_T = M_s (1+w) \quad (26)$$

Por definición se tiene que:

$$\rho_s = M_s / V_T \quad \text{y que} \quad \theta_w = V_w / V_T \quad \text{Donde} \quad (27)$$

$$V_T = V_w / \theta_w \Rightarrow 1 / V_T = V_w / \theta_w \quad (28)$$

Utilizando (27) y (28) se tiene:

$$\rho_s = M_s * \theta_w / V_w \quad (29)$$

Utilizando M_s de (26) en (29)

$$\Rightarrow \rho_s = M_T * \theta_w / (V_w(1+w)) \quad (30)$$

Lo cual muestra en la Ecuación (30) la dependencia de la densidad aparente seca de la humedad del suelo tanto en el numerador como en el denominador. Esto exige la notificación de la humedad del suelo. Esto indica la variabilidad de ρ_s con respecto a la humedad.

Segundo procedimiento

$$\theta_w = V_w / V_T \quad \text{o que} \quad (31)$$

$$V_w = \theta_w * V_T \quad (32)$$

Sumándole a ambos lados de la Ecuación (32) la relación $(V_s + V_A)$, se tiene:

$$V_w + V_s + V_A = \theta_w * V_T + V_s + V_A \quad (33)$$

O sea:

$$V_T - \theta_w * V_T = V_s + V_A \quad (34)$$

$$V_T (1 - \theta_w) = V_s + V_A \quad (35)$$

O sea que:

$$V_T = (V_s + V_A) / (1 - \theta_w) \quad (36)$$

Por definición, se tiene que:

$$\rho_s = M_s / V_T \quad (37)$$

Reemplazando, se tiene:

$$\rho_s = M_s * (1 - \theta_w) / (V_s + V_A) \quad (38)$$

También por definición se tiene que:

$$\rho_N = M_T / V_T \quad (39)$$

Reemplazando, tenemos:

$$\rho_N = M_T * (1 - \theta_w) / (V_s + V_A)$$

Lo cual también muestra la dependencia de la densidad seca, y húmeda con la humedad del suelo. Con lo expuesto arriba se deduce por las dos últimas expresiones lo siguiente:

$$\rho_s = (M_s / M_T) * \rho_N \quad (40)$$

$$(M_s / M_T) + m = 1 \quad (41)$$

$$\rho_s = \rho_N * / (1 + w) \quad (42)$$

Tercer procedimiento

Por otra parte, consideremos un cambio de volumen cuando el suelo disminuye su humedad. Sea V_T un volumen total de suelo dado y V_T' el volumen de la muestra de suelo cuando la humedad haya disminuido, es decir:

$$V_T > V_T' \quad (43)$$

Entonces debido a V_T se tiene:

$$\rho_s = M_s / V_T \quad (44)$$

Y debido a V_T' se tiene:

$$\rho_s' = M_s / V_T' \quad (45)$$

De ambas ecuaciones se obtiene que:

$$\rho_s * V_T = \rho_s' * V_T' \quad (46)$$

$$\Rightarrow \rho_s = \rho_s' * (V_T' / V_T) \quad (47)$$

De lo cual se concluye:

$$\rho_s' > \rho_s \quad (48)$$

Al haber un cambio de volumen la densidad aparente varía inversamente proporcional con el volumen; o lo que es lo mismo, el cambio de volumen debido a la disminución de la humedad produce un cambio inverso en las densidades aparentes. Hossne (1997, 2008) registró que la

compactación es producida por un índice de humedad, y que la misma humedad produce variaciones de la compactación inversamente.

No se dice nada del contenido de humedad cuando se habla de penetrabilidad radical. El impedimento mecánico para el desarrollo radical es función tanto de la densidad aparente como el contenido de humedad (Taylor *et al.* 1964). Cuando agua es agregada la resistencia y la compactación del suelo varían, aumentando la penetración de la raíz. Sin embargo, se puede inferir de la investigación acarreada en este manuscrito, que el impedimento mecánico para la raíz es altamente función de la humedad. Las densidades aparentes no son un índice de penetrabilidad radical existiendo adecuado riego.

En la Tabla 3 se muestran algunos índices de suelo, en donde se comprueban las ecuaciones para ρ_s en función de la humedad (columna 13), y en la Figura 6 se presenta la tendencia de la densidad aparente con la humedad obtenida experimentalmente (Castro y Hossne 1998). Las Figuras 6, 7 y 8 se presentan gráficas en donde se observan las relaciones entre las densidades versus la humedad y el índice de solidez.

La Figura 7 presenta la relación de la humedad natural o húmeda y la seca versus el índice de solidez para valores entre 5 y 60%. Baja relación con respecto a ρ_N . En la Figura 8 las relaciones resultaron objetivas para I_s superiores a 55%, solidez alta (ver Tabla 5).

Tabla 3. Algunos datos de campo para la determinación de índices del suelo, de un suelo de sabana Ultisol franco fino arenoso del estado Monagas. Profundidad entre 0,0-0,30 m.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2-4	3-4				2-3	10/6	(10/9)100	6/9
C	PCSH g	PCSS g	PC g	M _r g	M _s g	DC cm	L cm	VC cm ³	V _w cm ³	W %	θ %	ρ_s g/cm ³
1	770,0	698,6	217,20	552,80	481,40	7,3	7,1	297,16	71,4	14,832	24,027	1,62
2	785,2	718,2	202,56	582,64	515,64	7,3	7,0	292,98	67,0	12,994	22,868	1,76
3	779,8	720,3	231,03	548,77	489,27	7,3	7,0	292,98	59,5	12,161	20,309	1,67
4	800,3	742,1	210,18	590,12	531,92	7,3	7,1	297,16	58,2	10,941	19,585	1,79
5	770,7	710,4	226,99	543,71	483,41	7,3	7,0	292,98	60,3	12,474	20,582	1,65
6	810,3	747,8	232,16	578,14	515,64	7,3	7,0	292,98	62,5	12,121	21,333	1,76
7	773,2	718,6	223,47	549,73	495,13	7,3	7,0	292,98	54,6	11,027	18,636	1,69
8	803,5	740,8	194,02	609,48	546,78	7,3	7,1	297,16	62,7	11,467	21,100	1,84
9	792,8	731,4	230,41	562,39	500,99	7,3	7,0	292,98	61,4	12,258	20,957	1,71
10	798,6	738,6	220,03	578,57	518,57	7,3	7,0	292,98	60,0	11,570	20,479	1,77
11	801,7	735,2	237,99	563,71	497,21	7,2	7,1	289,08	66,5	13,375	23,004	1,72
12	810,5	748,1	227,76	582,74	520,34	7,2	7,1	289,08	62,4	11,992	21,586	1,80
13	798,0	734,5	227,65	570,35	506,81	7,3	7,0	292,98	63,5	12,529	21,674	1,73
14	818,6	749,2	223,22	595,38	525,98	7,3	7,1	297,16	69,4	13,194	23,354	1,77
15	793,4	733,3	220,59	572,81	512,71	7,3	7,0	292,98	60,1	11,722	20,513	1,75
16	795,2	736,5	226,72	568,48	509,78	7,3	7,0	292,98	58,7	11,515	20,035	1,74
17	769,0	713,5	234,69	534,31	478,81	7,2	7,0	285,01	55,5	11,591	19,473	1,68
18	816,6	746,1	230,46	586,14	515,64	7,3	7,0	292,98	70,5	13,672	24,063	1,76
19	763,4	711,2	225,55	537,85	485,65	7,2	7,1	289,08	52,2	10,748	18,057	1,68

Figura 6. Densidad aparente seca versus humedad a la profundidad de 0 – 150 mm. Valor crítico de $F = 3.004E-05$, $p > 0,1$.

Figura 7. La densidad natural y la densidad seca versus el índice de solidez en base a valores mínimos de catorce tipos diferentes de suelos.

Figura 8. La densidad natural y la densidad seca versus altos índice de solidez en bases de valores mínimos de catorce tipos diferentes de suelos

La densidad de la parte sólida o real o de las partículas

La Densidad de la parte sólida o densidad real o media de las partículas fue definida por Means y Parcher (1963), Smith (1981), Lambe y Whitman (1979) y Hillel (1985) como:

$$\rho_P = M_S / V_S \quad (49)$$

Es de vincular que la gravedad específica (G) es la razón entre el peso unitario del suelo ρ_P y peso del agua destilada. La gravedad específica de los suelos es normalmente referida al agua destilada a 4°C.

$$G = \rho_P / \rho_W \quad (50)$$

$$V_S = M_S / (G * \rho_W) \quad (51)$$

$$\rho_P = G * \rho_W \quad (52)$$

$$\rho_S = I_S * \rho_P = I_S * G * \rho_W \quad (53)$$

$$\rho_P = (G * \rho_0) / (1 + e) \quad (54)$$

Hillel *et al.* (1985) indicaron que la densidad media de las partículas varía entre 2,6 - 2,7 g/cm³, y que la presencia de materia orgánica la disminuye. La materia orgánica pesa mucho menos que un volumen igual de minerales sólidos, consta de una gravedad específica de 1,2 a 1,5 (Brady 1974). También, que la densidad del agua entre 4°C y 50°C varía de 1,000 a 0,988 g/cm³ (ver Tabla 1 del Apéndice). Al aumentar la gravedad específica disminuye el volumen de los sólidos, aumenta el volumen de vacíos y disminuye el índice de solidez. La gravedad específica es la representación directa entre V_S y V_V (ver Tabla 4).

Tabla 4. Valor de la gravedad específica de los minerales comunes que conforman al suelo (Means y Parcher 1963, Buckman y Brady 1974, Lambe y Whitman 1979).

Mineral	G	Mineral	G
Cuarzo	2,60	Feldespato Ortoclasa	2,57
Feldespato Plagioclasa	2,62 - 2,76	Micas	2,70 - 3,10
Calcita	2,72 - 2,90	Magnetita	5,17 - 5,18
Hematita	4,90 - 5,30	Siderita	3,83 - 3,88
Ilita	2,60	Kaolinita	2,60 - 2,63
Bentonita	2,13 - 2,18	Augita	3,20 - 3,60
Hornablenda	3,00 - 3,47	Gipso	2,30
Talco	2,70 - 2,80	Anhidrita	3,00
Olivina	3,27 - 3,37	K - Feldespato	2,54 - 2,57
Na - Ca - Feldespato	2,62 - 2,76	Dolomita	2,85
Muscovita	2,7 - 3,1	Biotita	2,8 - 3,2
Clorita	2,6 - 2,9	Pirofilita	2,84
Serpentina	2,2 - 2,7	Halosita (2 H ₂ O)	2,55
Montmorilonita	2,75 - 2,78	Atapulgita	2,30
Suelos Corrientes	2,60 - 2,80	Arcillo-Arenoso	2,72
Arcilloso-Limoso	2,72	Arcillas Gruesas	2,75 - 2,80

La densidad natural, húmeda o densidad ínsito

Definida como la fracción entre la masa total M_T y V_T , otra forma de expresar la densidad aparente del suelo:

$$\rho_N = M_T / V_T \quad (55)$$

Hillel *et al.* (1985) expusieron que la densidad natural depende muchísimo más de la humedad edáfica que la densidad aparente seca. Según Capper y Cassie (1969) se difiere en nomenclatura con otros autores:

$$\rho_N = \rho_S + \theta_W * \rho_W \quad (56)$$

$$\rho_N = I_S * G * \rho_W + \theta_W \quad (57)$$

$$\rho_N = G * I_S + S (1 - I_S) \quad (58)$$

$$\rho_N = (G + (S * e)) / (1 + e) \quad (59)$$

$$\rho_S = (M_S / M_T) * \rho_N \quad (60)$$

$$\rho_S = \rho_N / (1 + w) \quad (61)$$

$$V_V = \frac{\rho_S * V_S}{\rho_N} - V_S \quad (62)$$

$$V_V = V_S \left(\frac{\rho_S}{\rho_N} - 1 \right) = V_S \left(\frac{V_T}{V_S} - 1 \right) \quad (63)$$

$$1 + w = \rho_N / \rho_S \quad (64)$$

$$\rho_N = \rho_P \frac{1 + w}{1 + e} = \rho_P * I_S (1 + w) \quad (\text{Kézdi 1975}) \quad (65)$$

Es decir, la humedad dinámicamente está intrínseca. Muchos autores manifiestan que los suelos arcillosos aumentan su volumen al aumentar su contenido de humedad. Hossne (1997) reporta que todos los suelos agrícolas engrosan o contraen proporcionalmente de acuerdo al contenido de humedad; concluyendo, que el volumen total V_T aumenta o disminuye; y así, influye en las densidades aparentes inversamente proporcional. De esto último se infiere que en la densidad seca en el denominador disminuye (V_T'); es decir:

$$V_T = V_T' + \Delta V_T \quad (66)$$

La variación es *relativamente pequeña*? pero, es suficiente para variar a la densidad aparente, la cohesión aparente y al ángulo de fricción interna. Ende, la densidad natural es más expresiva, además representa cuantitativa y cualitativamente mucho más la estructura de un suelo agrícola.

Densidad sumergida

Para suelos sumergidos, es expresada de acuerdo a Lambe y Whitman (1979):

$$\rho_b = \rho_N - \rho_w = (G - 1 - e(1 - S)) * \rho_w / (1 + e) \quad (67)$$

Si el suelo estuviera saturado, S sería igual a uno.

Densidad relativa

Caracteriza la densidad granulada de un suelo en condiciones naturales, la cual se define aquí:

$$D_r = (I_s - I_{smin}) / (I_{smax} - I_{smin}) \quad (68)$$

En este trabajo se define como:

$$I_s = (I_{smax} - I_{smin}) * D_r + I_{smin} \quad (69)$$

Tabla 5. El índice de solidez máximo y mínimo para diferentes texturas de suelos (Rough 1964, Desdí 1975, Lambe y Whitman 1979).

SUELOS	SOLIDEZ MAXIMA %	SOLIDEZ MINIMA %	I _s muy suelto	I _s suelto	I _s medio	I _s denso	I _s muy denso
EFERAS UNIFORMES	74	52,4	55,64	59,96	66,44	70,76	74,00
ARENAS PATRON	67	56	57,65	59,85	63,15	65,35	67,00
ARENAS LIMPIAS UNIFORMES	71	50	53,15	57,35	63,65	67,85	71,00
LIMOS INORGANICOS	71	48	51,45	56,05	62,95	67,55	71,00
LIMO ORGANICO	65	25	31,00	39,00	51,00	59,00	65,00
LIMO SUELTO	55	50	50,75	51,75	53,25	54,25	55,00
LIMO LIGERAMENTE PLÁSTICO	65	60	60,75	61,75	63,25	64,25	65,00
LIMO DURO	70	65	65,75	66,75	68,25	69,25	70,00
ARENAS FRANCO LIMOSAS	77	53	56,60	61,40	68,60	73,40	77,00
ARENAS FINAS Y GRUESAS	83	51	55,80	62,20	71,80	78,20	83,00
ARENAS MICASEAS	71	45	48,90	54,10	61,90	67,10	71,00
ARENAS FRANCO LIMOSAS Y GRAVAS	88	54	59,10	65,90	76,10	82,90	88,00
ARENA FINA UNIFORME SUELTA	55	52	52,45	53,05	53,95	54,55	55,00
ARENA FINA UNIFORME DENSA	65	60	60,75	61,75	63,25	64,25	65,00
ARCILLAS ARENOSAS O LIMOSAS	80	36	42,60	51,40	64,60	73,40	80,00
ARCILLAS LIMOSAS CON GRAVAS	83	50	54,95	61,55	71,45	78,05	83,00
ARCILLA GRAVA, ARENA, LIMO	89	59	63,50	69,50	78,50	84,50	89,00
ARCILLA DELGADA SUELTA	55	50	50,75	51,75	53,25	54,25	55,00
ARCILLA DELGADA LIGERO PLÁSTICA	65	60	60,75	61,75	63,25	64,25	65,00
ARCILLA DELGADA DURA	70	65	65,75	66,75	68,25	69,25	70,00
ARCILLA GRUESA SUELTA	40	30	31,50	33,50	36,50	38,50	40,00
ARCILLA GRUESA LEVE PLÁSTICO	60	45	47,25	50,25	54,75	57,75	60,00
ARCILLA GRUESA DURA	70	60	61,50	63,50	66,50	68,50	70,00
ARCILLOSOS	67	29	34,70	42,30	53,70	61,30	67,00
ARCILLAS COLOIDALES	63	8	16,25	27,25	43,75	54,75	63,00
ARCILLA ORGANICA	59	19	25,00	33,00	45,00	53,00	59,00

HUMEDAD EDÁFICA

Son muchas las formas en que se expresa el contenido de humedad de los suelos (Hillel *et al.* 1985) y muchos otros autores, las expresan así:

$$m = M_W / M_T \quad (70)$$

$$\theta_w = V_W / V_T \quad (71)$$

Se ha considerado que la densidad crítica, toma lugar, por ejemplo, cuando la arena para esta densidad no se expande o compacta durante el cizalle.

$$w = M_W / M_S \quad (72)$$

$$W = \frac{\theta_w * V_T}{G * V_S} \quad (73)$$

Humedad en base húmeda

Brady (1974) consideró que no es un modelo adecuado dado que cambia con las fluctuaciones de la humedad. Sin embargo, este método es preciso utilizarlo en las evaluaciones de la humedad en los productos que son llevados a la agroindustria, que fácilmente el contenido de humedad de los rubros recibidos por peso, se les calcula el contenido de agua. Si es necesario conocer la cantidad de agua que contiene una masa dada de material; por ejemplo, café, copra, caña, cacao, entre otros, se procede. De otra forma no es posible. El contenido de humedad del suelo en base húmeda, significa la cantidad de agua retenida para el momento del muestreo con relación a la masa total:

$$m = (M_T - M_S) * 100 / M_T = M_W * (100/M_T) \quad (74)$$

$$M_W = (m * M_T) / 100 \quad (75)$$

Claro, debe ser así porque M_S no se conoce. Se infiere por lo tanto que el uso de las ecuaciones es sólo producto de la aplicabilidad. Los valores de la humedad en las diferentes bases se pueden obtener recíprocamente:

$$m + (M_S/M_T) = 1 \quad (76)$$

$$w = M_T * m / M_S \quad (77)$$

$$m = M_S * w / M_T \quad (78)$$

Humedad natural con base al volumen total o humedad ínsito

Este método tiene la ventaja de dar una mejor

descripción de la humedad disponible para las raíces para un volumen dado (Brady 1974). Este método es mucho más adaptable para la computación de flujos y requerimientos de agua por el suelo por riego o lluvia, y las cantidades abstraídas por el suelo y evapotranspiración o drenaje (Hillel *et al.* 1985).

$$\theta_w = V_W / V_T \quad (79)$$

El método gravimétrico, o humedad en base seca

Es el más común, pero es sólo de interés para los ingenieros edáficos y civiles. No tienen aplicaciones en la agricultura, únicamente para referencia, y su metodología sólo permite conocer la cantidad de agua de la muestra. Además, el volumen total de la muestra cambia con el contenido de humedad (Hossne 1997). El porcentaje de agua en base seca correlaciona la cantidad de agua con la masa de las partículas. El contenido de humedad del suelo en base seca significa la cantidad de agua en gramo que retiene la muestra de suelo en el momento del muestreo, la cual se puede expresar porcentualmente o en decimales. En los muestreos de suelos se acostumbra utilizar este índice ya que representa la cantidad de agua contenida por área en cuestión, la cantidad de agua retenida viene dada por:

$$M_W = M_T - M_S \quad (80)$$

$$w = ((M_T - M_S) * 100 / M_S) = M_W * 100/M_S \quad (81)$$

$$W = \frac{S * (1 - I_S)}{G * I_S} \quad (82)$$

$$M_W = w * M_S / 100 \quad (83)$$

$$(1 + w) * (1 - m) = 1 \quad (84)$$

Los suelos minerales están entre 25 a 60% y los suelos orgánicos pueden exceder 100%.

El grado de saturación

Expresa el volumen de agua presente en el suelo relativo al espacio poroso, se expresa matemáticamente por:

$$S = V_W / V_V \quad (85)$$

$$S * e = \theta_w / I_S \quad (86)$$

$$S = \theta_w / (1 - I_S) \quad (87)$$

La saturación varía en el rango $0 \leq S \leq 1$. En los suelos saturados muchas veces se le considera igual

a uno, pero en la realidad siempre hay poros llenos de aire. S, el grado de saturación, expresa físicamente la cantidad de poros llenos de agua. No es un buen índice para suelos que se abotagan, en donde la porosidad cambia con la humedad (Hillel *et al.* 1985). Pero todo suelo se abotaga con la humedad.

$$\theta_w = S * (1 - I_s) \quad (88)$$

$$\theta_w = S * n \quad (89)$$

REPARACIONES PARA EL EQUILIBRIO INDEXAR

La relación para el equilibrio indexar o edáficos de los suelos agrícolas es presentada aquí de la siguiente forma:

$$E_E = S * e = w * G \quad (90)$$

$$I_s * \theta_w * V_T * G = S * M_s(1 - I_s) \quad (91)$$

Encuentre la densidad natural o ínsito y aparente, la porosidad, la relación de vacío, grado de saturación, y compruebe el equilibrio edáfico. Estas relaciones son de importancia en la comprobación de

los resultados indexares que deben dar resultados iguales. En las relaciones 90 y 91, se observa la interdependencia de e y w, I_s y θ_w respectivamente en un suelo completamente saturado, y muestra que en tales suelos, w es un índice de la densidad del suelo como lo es e. Se debe notar también, que para los valores limitantes de e, para un suelo dado, y el hecho que S no puede exceder 100 por ciento, pone límites a los valores de w. La humedad es una de las variables que afectan la densidad del suelo y se demuestra con una prueba de compactación y el proceso de secamiento durante humectación.

INFORMACIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE AL ANALIZAR UN SUELO

La información necesaria en el ámbito de campo. El muestreo se debe hacer para determinar a V_T , M_s y M_T , y lo necesario para determinar tanto a G como a D_R . La Tabla 6 muestra la información que debe determinarse a nivel del laboratorio para completar la información inicial. Las tablas 7 y 8 presentan información acarreados con los datos de las tablas 5 y 6. La Tabla 9 muestra los procesamientos necesarios y suficientes de los datos de campo.

Tabla 6. Información que debe determinarse en el ámbito de laboratorio.

1	M_s	Masa del suelo seco en la estufa o masa de las partículas de los sólidos considerando despreciable la masa de aire	g
2	G	Gravedad Específica	adimensional
3	D_R	$(I_s - I_{sMIN}) / (I_{sMAX} - I_{sMIN})$	adimensional o en %
4	M_{cv}	Masa del cilindro vacío y limpio	g
5	M_{cs}	Masa del cilindro más suelo húmedo	g
6	M_T	$M_{cs} - M_{cv}$	g

Tabla 7. Índices edáficos que deben ser evaluados para los suelos agrícolas con la información obtenida en los cuadros 5 y 6.

1	M_w	$M_T - M_s$	g
2	V_w	M_w / ρ_w	cm^3
3	θ_w	(V_w / V_T)	Adimensional o %
4	V_s	$M_s / (G * \rho_o)$	cm^3
5	I_s	(V_s / V_T)	Adimensional o %
6	V_A	$V_v - V_w$	cm^3
7	S	V_w / V_v	Adimensional o %
8	ρ_N	M_T / V_T	g/cm^3

Tabla 8. Resultados fundamentales de un maestro para un suelo agrícola.

Muestras	M _T g	M _S g	M _W g	V _W cm ³	V _T cm ³	G
1	541,2	511,3	29,9	29,9	292,3	2,58
2	526,4	498,9	27,5	27,5	288,8	2,57
9	437,3	421,7	15,6	15,6	291,5	2,58
4	463,9	449,9	14,0	14,0	292,2	2,56
5	483,7	470,8	12,9	12,9	290,9	2,55

Tabla 9. Procesamientos necesarios y suficientes de los datos de campo para la indexación de los suelos agrícolas.

Muestras	w %	θ _w %	V _S cm ³	V _V cm ³	V _A cm ³	S %	I _S %	ρ _N g/cm ³	I _S * θ _w * V _T *G %	S*M _S *(1-I _S) g
1	5,848	10,229	198,178	94,122	64,222	31,767	67,80	1,85	52,301	52,301
2	5,512	9,522	194,125	94,675	67,175	29,047	67,22	1,82	47,507	47,503
3	3,699	5,352	163,450	128,050	112,450	12,183	56,07	1,50	22,569	22,569
4	3,112	4,791	175,742	116,458	102,458	12,022	60,14	1,59	21,553	21,559
5	2,740	4,435	184,627	106,273	93,373	12,139	63,47	1,66	20,881	20,877

PRECISIÓN EN LAS MEDIDAS

El valor numérico de toda medida observada es una aproximación. Ninguna medida física, tales como masa, longitud, volumen, humedad y diámetro, nunca son absolutamente correctas. Smith (1981) consideró más conveniente en forma general trabajar con pesos unitarios que con densidades. La exactitud o precisión (confiabilidad) de toda medida está limitada a la confiabilidad del instrumento de medida, el cual nunca es absolutamente acreditado (Carel 1970, Kreyszig 1979). Con el uso de las calculadoras electrónicas se pueden manejar cuatro cifras significativas (Ginsberg y Genin 1977). Smith (1981) expresó que un valor exacto para el peso unitario sería $2,4 * 9,81 = 23,54 \text{ kN/m}^3$, pero pocos en ingeniería vacilarían en usar el número redondeado de 24 kN/m^3 , estimando que el suelo es un material muy variable.

La precisión de la solución de un problema depende según Beer *et al.* (1977) de: 1) la precisión de los datos numéricos y 2) la precisión del proceso de cálculo.

La solución no puede ser más exacta que de esas dos condiciones. Por ejemplo si la carga que actúa sobre una viga simplemente apoyada es de 85.000 kN con un error de $\pm 150 \text{ kN}$, el error relativo que mide el grado de exactitud de la información numérica es:

$$\frac{150}{85000} = 0,18 \% \quad (92)$$

Por lo tanto, sería insensato al calcular las reacciones externas en uno de los soportes que tenga un valor de $17500,352 \text{ kN}$. La precisión de la solución no puede ser mayor del 0,18%, no importando la exactitud del procedimiento de cálculo. El error posible en la respuesta podría ser tan grande como:

$$0,0018 * 17500,352 \approx 32 \text{ kN} \quad (93)$$

El resultado debe ser presentado como $17.500,350 \pm 32 \text{ kN}$ (Beer *et al.* 1977).

En los problemas ingenieriles, los datos numéricos que se conocen muy poco son conocidos con una precisión mayor del 0,2% (Beer *et al.* 1977).

El error por redondeo puede arruinar una computación completamente. En general, son mucho más peligrosos cuantas más iteraciones son hechas. Es por lo tanto importante los programas de computación por los errores por redondeo que se esperan y encontrar el arreglo de la computación de tal forma que el efecto del error por redondeo sea lo menor posible (Kreyszig 1979). Tres cifras significativas son más que suficientes en la mayoría de los problemas ingenieriles, se pueden hacer los cálculos para cuatro lugares y luego se hace el redondeo a tres lugares.

El valor de la atracción gravitatoria, considerada algunas veces igual a $9,806 \text{ m/s}^2$; es decir, cuatro cifras significativas; sin inspección, la cuarta cifra significativa varía con la localidad en la Tierra, consiguiente, sin ninguna especificación de la

localidad, se deberían utilizar tres lugares de precisión en las soluciones (Ginsberg y Genin 1977). Considere, por ejemplo, que el volumen de una muestra de suelo se registra como 292,7 cm³. Por convención, esto significa que el volumen fue medido a la cercanía de una décima del cm³ y que su valor exacto se encuentra entre 292,65 y 292,75 cm³. Si la medida se hubiese registrado a la proximidad de la centésima de un cm³, se hubiese registrado como 292,70 cm³. El valor de 292,7 cm³ representa cuatro cifras significativas (2, 9, 2, 7), mientras que el valor de 292,70 representa cinco cifras significativas (2, 9, 2, 7, 0). Una masa registrada de 292 g representa tres cifras significativas (2, 9, 2); si se registra como 0,292 kg, seguirá conteniendo las tres cifras significativas. Los ceros que aparecen como las primeras cifras de un número no son significativas, ya que meramente localizan al punto decimal. Por ejemplo, el valor de 0,00345 tiene tres cifras significativas, y el valor de 555,00 tiene cinco cifras significativas. Una cifra significativa es aquella que se le conoce como confiable. Por ejemplo, una masa de suelo medida con un valor de 455,4895 g, realizada con una balanza analítica, significa que la masa de suelo fue determinada a la aproximación de

la décima de un mg y representa siete cifras significativas (4, 5, 5, 4, 8, 9, 5); la última cifra (5), siendo razonable correcta, garantiza la certitud de las precedentes cuatro cifras.

Si una masa de suelo se registra como 1500 g no indica una exactitud de masa. Los últimos dos ceros sólo podrían ser utilizados para localizar el punto decimal. Si hubiese sido pesado cerca de los cien kilos, el peso contiene sólo dos cifras significativas y puede ser escrito como 1,5 * 10³ kg. Si hubiese sido pesado a la cercanía de los diez kilos, podría ser escrito como 1,50 * 10³ kg, indicando tres cifras significativas. Si se escribe como 1,500 * 10³ kg con cuatro cifras significativas; es decir, pesado a la cercanía del kilogramo (Carel 1970).

Si tenemos que juntar varias informaciones numéricas, el resultado debe ser acogido para suma y resta de acuerdo a las últimas cifras significativas (las decimales), y para multiplicación y división, de acuerdo a la cifra con el menor número de cifras significativas en los decimales siempre y cuando el error sea lo menor posible:

27,340 +	60,0 +	345,23 -	321,0001 ÷	23 *	1,02 *
1,234	123,089	123,234	20,08	12,04	95,98
23,2	12,9995				
51,774	196,0885	221,996	15,9861	276,92	97,8996
Respuestas correctas redondeadas:					
51,8	196,1	222,00	15,99	276,9	98,0

Supongamos la división (Carel 1970) de 9,84/9,3 que sea igual a 1,06. Según la regla que acabamos de dar, el resultado deberá ser 1,1 (dos cifras significativas). Sin embargo, una diferencia de una unidad en la última cifra de 9,3 (9,3 ± 0,1) supone un error del 1% aproximadamente:

$$\left(\frac{1,06 - 1,0468}{1,0468} \right) 100 = 0,0126 = 1,26 \% \quad (94)$$

Mientras que una diferencia de una unidad en la última cifra de 1,1 (1,1 ± 0,1) supone un error del 10% aproximadamente. Es decir, el resultado 1,1 es mucho menos preciso, por lo tanto la respuesta debe ser para este caso igual 1,06; lo cual produce un error de 1% aproximadamente, que es el que produce con una diferencia en una unidad en la última cifra de 1,06 ± 0,1 (Carel 1970).

Un número es redondeado al número de cifras

significativas con solo eliminando uno más dígitos a la derecha. Cuando el primer número eliminado es menor de cinco, el último número debe permanecer; cuando es mayor de cinco, uno es agregado al último dígito retenido. Cuando es exactamente cinco, 1 es agregado al último dígito si es impar, de otra forma es eliminado (Carel 1970). Es exactamente la mitad; la regla supuestamente asegura que, al descartar la mitad de un decimal, redondeo hacia arriba y redondeo hacia abajo se sucede igual a menudo, por lo menos en promedio (Kreyszig 1979). Por ejemplo, las aproximaciones a 3,14159 son: 3,1416; 3,142; 3,14; 3,1 y 3. Una masa de suelo de 59,75678 puede ser redondeada a: 59,7567; 59,756; 59,76; 59,8 y 60 (Carel 1970).

Para obtener una medida precisa de G, es deseable que G se determine con tres cifras significativas, dos hacia la derecha y una hacia la izquierda. Dado que el denominador de la fracción que expresa a G está en el rango de 20 a 50; un error

de 0,1 g en el peso de Ms causa un error de 0,005 a 0,002 en el valor de G. Si los valores de Ms, Mw, y Mmws son determinados en el rango de 0,1 g, el valor de G debe ser preciso a tres cifras significativas. El peso unitario del agua cambia aproximadamente 0,0005 g por cada grado °C de cambio. Esto causaría un cambio en el peso de 500 cc de agua alrededor de 0,25 g/°C, y para el volumen del matraz de 0,0005 cm³ (500*1°*0,1*10⁻⁴). Para un valor preciso de Mmws y Mmw, en no más de 0,1 g, la diferencia en la temperatura del agua debe ser menor de 0,5°C; una precisión de 0,2°C es suficiente (Bowles 1970).

ESTIMACIÓN DE LOS VALORES MÁS REPRESENTATIVOS

Debido a lo complejo de obtener valores precisos de las variables independientes durante un proceso experimental, normalmente se realizan una serie de observaciones. El valor más representativo de las medidas observadas, se determina utilizando la expresión siguiente (Bowles 1970):

$$X = \bar{X} \pm \Delta_X \quad (95)$$

$$X < \bar{X} \Rightarrow X' = X + \Delta_X \quad (96)$$

$$X > \bar{X} \Rightarrow X' = X - \Delta_X \quad (97)$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (98)$$

$$\Delta_x = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n * (n - 1)}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

al trabajar con muestras (99)

(n - 1) es el factor de corrección. Cuando es una población se usa sólo N.

Se toma como el valor más representativo del conjunto de medidas a X si E_{XA} es menor o igual al 10% de la media. La desviación estándar σ está dada por:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n X_i}} \quad (100)$$

El coeficiente de variación CV viene dado por la expresión:

$$CV = \frac{\sigma}{X} \quad (101)$$

V es utilizada para comparar dos grupos de datos. Cuanto menor sea CV es mejor. Para facilitar el análisis estadístico cuando la media es un valor decimal, se aproxima a un valor entero; siempre y cuando se cumpla: (a) que el rango cubierto inicialmente, también sea cubierto por el nuevo valor, y (b) que E_{XA} sea menor o igual al 10% del nuevo valor.

$$CV = \frac{\sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{N - 1}}}{\frac{\sum X_i}{N}} \quad (102)$$

Se ha utilizado el coeficiente de uniformidad CU definido por:

$$CU = \left(1 - \frac{\sum \sigma}{\bar{X} * n}\right) * 100 \quad (103)$$

PROBLEMAS RESUELTOS

Problema 1

En una muestra de suelo de sabana franco arenoso fino saturado, la humedad en base seca fue de 16,33 por ciento. Encuentre la densidad natural, la densidad seca, la relación de solidez, la porosidad y la relación de vacío. Considere la gravedad específica de 2,55. Considere una masa y volumen relativos para una masa de los sólidos igual a 100 g.

Solución:

En un suelo saturado $V_w = V_v$. Se tiene que:

$$V_S = \frac{M_S}{G * \rho_W}, I_S = V_S / V_T, n = 1 - I_S, e = V_V / V_S, \rho_S = \frac{V_S * G * \rho_W}{V_T}$$

Relaciones	Masa Relativa G	Volumen Relativo Cm ³	Volumen Cm ³
Agua	16,33	16,33	0,294
Sólidos	100,00	100/(2,55*1) = 39,22	0,706
Total	116,33	55,55	1,000

Aplicando proporciones (Barnet 1977) se tiene:

$$16,33 : 55,55 = V_W : 1,0$$

$$39,22 : 55,55 = V_S : 1,0$$

$$\Rightarrow V_W = 16,33 / 55,55 = 0,294$$

$$V_S = 39,22 / 55,55 = 0,706$$

$$e = 16,33 / 39,22 = 0,4164 = 41,64 \%$$

$$\rho_S = 0,706 * 2,55 * 1 \text{ g/cm}^3 = 1,80 \text{ g/cm}^3$$

$$M_W = 0,294 \text{ cm}^3 * 1 \text{ g/cm}^3 = 0,294 \text{ g}$$

$$I_S = (0,706 / 1) * 100 = 70,6 \% \Rightarrow n = 29,4 \%$$

$$\rho_N = M_W + \rho_S = 2,094 \text{ g/cm}^3$$

Problema 2

Una muestra de un suelo franco arenoso fina de sabana, mostró tener una densidad natural o insito de $1,92 \text{ g/cm}^3$, un contenido de humedad del 11,28 % en base seca, y una gravedad específica de 2,63. Determine el grado de saturación de la muestra, la relación de vacío e, y exprese los resultados del equilibrio indexar $e * S = w * G$ para esa muestra.

Solución:

$$11,28 : 111,28 = M_W : 1,92 \Rightarrow 11,28 / 111,28 = M_W / 1,92$$

$$100 : 111,28 = M_S : 1,92 \Rightarrow 100 / 111,28 = M_S / 1,92$$

$$0,195 \text{ g/cm}^3 : 1 \text{ g/cm}^3 = V_W : 1 \text{ cm}^3$$

$$1,725 \text{ g/cm}^3 / 2,63 : 1 \text{ g/cm}^3 = V_S : 1 \text{ cm}^3$$

Relaciones	Masa Relativa G	Masa Real G/Cm ³	Volumen Cm ³
Aire	0,00	0,00	0,149
Agua	11,28	0,195	0,195
Sólidos	100	1,725	1,725 / (2,63*1) = 0,656
Total	111,28	1,920	1,0

La saturación viene dada por: $S = V_W / V_V$

$$= 0,195 / (0,195 + 0,149) = 0,567, \text{ o sea } 56,69 \%$$

$$\Rightarrow e = V_V / V_S = (0,195 + 0,149) / 0,656 = 0,524$$

$$e * S = 0,524 * 0,567 = 0,297$$

$$w * G = 0,1128 * 2,63 = 0,297$$

Estas dos últimas operaciones comprueban la exactitud de los cálculos.

Problema 3

La masa de un cilindro para muestras junto con su tapa fue de 488,45 g. Lleno de agua y tapado, su masa fue de 1518,26 g. Al cilindro se le introdujo una muestra de suelo secada al horno, y tapado pesó 677,69 g. Se le agregó agua a la muestra, y se agitó; se le agregó más agua hasta que el cilindro fue enrasado, tapado, su masa fue de 1631,96 g. Determine la gravedad específica de la muestra de suelo.

Solución:

Cilindro g	Cilindro + Agua g	Cilindro+Suelo g	Cilindro+Suelo+Agua g
488,45	1518,26	677,69	1631,96

$$\text{Masa de suelo + agua} = 1631,96 - 488,45 = 1143,51 \text{ g}$$

$$\text{Masa de suelo seco} = 677,69 - 488,45 = 189,24 \text{ g}$$

$$\text{Masa de agua en el suelo} = 1143,51 - 189,235 = 954,27 \text{ g}$$

$$\text{Masa de agua} = 1518,26 - 488,45 = 1029,81 \text{ g}$$

$$\text{Masa agua ocupada por suelo} = 1029,81 - 954,27 = 75,54 \text{ g}$$

La gravedad específica G por definición (masa de suelo dividido por masa de agua del mismo volumen del suelo) viene dada por:

$$G = M_s / M_{CW} = 189,24 / 75,54 = 2,51$$

Problema 4

Una muestra de suelo con una masa de 785,10 g se revistió con parafina, proporcionando una masa de 791,56 g. El volumen de la muestra parafinada se determinó por inmersión en mercurio, con un resultado de 455,10 cm³. A la muestra de suelo se le determinaron la gravedad específica y la humedad en base seca, obteniéndose 2,63 y 13,54% respectivamente. Si la gravedad específica de la parafina es de 0,8875, determine la densidad natural o ínsito, densidad aparente seca, la relación de vacío y el grado de saturación.

Solución:

De acuerdo al argumento del problema, el suelo es insaturado.

$$\text{Masa de la parafina} = 791,56 - 785,10 = 6,46 \text{ g}$$

$$\text{Volumen de la parafina} = 6,46 / 0,8875 = 7,28 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volumen del suelo} = 455,10 - 7,28 = 447,82 \text{ cm}^3$$

$$\rho_N = M_T / V_S = 785,10 / 447,82 = 1,75 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_s = \rho_N / (1+w) = 1,75 / 1,1354 = 1,54 \text{ g/cm}^3$$

Para encontrar la relación de vacío, se utiliza la relación:

$$e = (G * \rho_w / \rho_s) - 1 = (2,63 / 1,54) - 1 = 0,71$$

Se tiene que $e * S = w * G$, por lo tanto:

$$S = (0,1354 * 2,63) / 0,71 = 0,502 = 50,15 \%$$

Problema 5

Una muestra de suelo saturada tiene un volumen de 190,35 cm³ y una masa de 330,10 g. La gravedad específica 2,55. Determine el contenido de humedad en base seca, el contenido de humedad volumétrico, relación de vacío, porosidad y la densidad aparente natural.

Solución:

$$\rho_N = M_T / V_T = 330,10 / 190,35 = 1,73 \text{ g/cm}^3$$

$$e = (G - \rho_N) / (\rho_N - 1) = (2,55 - 1,73) / (1,73 - 1) = 1,12$$

$$n = e / (1 + e) = 1,12 / 2,12 = 0,53$$

$$w = e / G = 1,12 / 2,55 = 0,439$$

$$\theta_w = V_w / V_T = V_T * n / V_T = S * n = 190,35 * 0,53 / 190,35 = 0,53$$

Problema 6

En una prueba de compactación se manejaron las siguientes informaciones: el volumen del cilindro fue de 855,754 cm³, la masa del suelo ya compactado fue de 1899,75 g, el contenido de humedad en base seca fue de 9,33%, y la gravedad específica de 2,55. Encuentre la densidad natural o ínsito y aparente seca, la porosidad, la relación de vacío, grado de saturación, y compruebe el equilibrio edáfico.

Solución:

$$\rho_N = 1899,751 / 855,754 = 2,220 \text{ g/cm}^3$$

El contenido de agua viene dado por:

$$w = M_w / M_s = 0,0933 \text{ o sea que } M_w = 0,0933 * M_s$$

y como $M_w = M_T - M_s = 1899,751 - M_s$, entonces:

$$0,0933 * M_s = 1899,75 - M_s \Rightarrow M_s = 1737,58 \text{ g}$$

$$M_w = 162,17 \text{ g}$$

$$\rho_s = M_s / V_T = 1737,5815 / 855,754 = 2,03 \text{ g/cm}^3$$

$$V_s = M_s / (G * \rho_w) = 1737,58 / 2,55 = 681,40 \text{ cm}^3$$

$$V_v = V_T - V_s = 855,754 - 681,40 = 174,35 \text{ cm}^3$$

$$V_A = 12,1810 \text{ cm}^3$$

$$w \cdot G = 0,238 \text{ (los cálculos están correctos)}$$

$$n = V_V / V_T = 174,35 / 855,754 = 0,20$$

$$e = V_V / V_S = 74,35 / 681,40 = 0,256$$

$$\theta_N = V_W / V_T = 162,17 / 855,754 = 0,190$$

$$S = V_W / V_V = 162,17 / 174,35 = 0,93$$

Equilibrio edáfico

$$e \cdot S = 0,238$$

Problema 7

Al realizarse un muestreo en un suelo en estudio se tomaron muestras en una calicata a tres profundidades como se muestra en la siguiente tabla. La masa del cilindro utilizado fue de 225,3 g. Determine la humedad en base seca.

Solución:

Se utiliza la expresión: $w = M_W / M_S$

Profundidad mm	Cilindro + Suelo g	Suelo Húmedo g	Cilindro + Suelo Seco g	Suelo Seco g	w %
70	662	436,7	606	380,7	14,71
140	674,5	449,2	615	384,7	15,27
210	764,5	539,2	727	501,7	7,47

Problema 8

Al realizarse un muestreo en un suelo es necesario presentar la información de una forma que caracterice a un suelo agrícola y no a un suelo geotécnico con aplicaciones afines externas al agro. Las siguientes tablas hacen una representación

agrícola más cercana a la realidad. Trate de evaluar los siguientes parámetros siguiendo el proceso hasta la tabla.

Resultados fundamentales de un muestreo para un suelo agrícola.

M	M _T g	M _S g	M _W g	V _W cm ³	V _T cm ³	G
1	541,2	511,3	29,9	29,9	292,3	2,58
2	526,4	498,9	27,5	27,5	288,8	2,57
9	437,3	421,7	15,6	15,6	291,5	2,58
4	463,9	449,9	14,0	14,0	292,2	2,56
5	483,7	470,8	12,9	12,9	290,9	2,55

Procesamientos necesarios y suficientes de los datos de campo para la indexación de los suelos agrícolas.

M	m %	w %	θ_N %	V _S cm ³	V _V cm ³	V _A cm ³
1	5,525	5,848	10,229	198,178	94,122	64,222
2	5,524	5,512	9,522	194,125	94,675	67,175
3	3,567	3,699	5,352	163,450	128,050	112,450
4	3,018	3,112	4,791	175,742	116,458	102,458
5	2,667	2,740	4,435	184,627	106,273	93,373

Continuación a la derecha.

S %	I _S %	ρ_N g/cm ³	I _S * θ_w * V _T *G	S*M _S *(1-I _S)
31,767	67,80	1,85	52,301	52,301
29,047	67,22	1,82	47,507	47,503
12,183	56,07	1,50	22,569	22,569
12,022	60,14	1,59	21,553	21,559
12,139	63,47	1,66	20,881	20,877

Problema 9

En un muestreo realizado en un suelo arenoso, el recipiente utilizado con un volumen de 90 cm^3 , proporcionó una muestra de $168,00 \text{ g}$, la cual seca pesó 142 g . Si la densidad de las partículas del suelo fue $2,65 \text{ g/cm}^3$ encuentre el porcentaje de humedad en base seca, la densidad seca, la densidad natural y el índice de solidez.

Solución:

$$w = \frac{M_w}{M_s} * 100 = \frac{168,00 - 142,00}{142,00} * 100 = 18,3\%$$

$$\rho_s = \frac{w}{V_T} = \frac{142,00}{90,0} = 1,58 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_N = \frac{m}{V_T} = \frac{168,0}{90,0} = 1,865 \text{ g/cm}^3$$

$$V_s = \frac{w}{\rho_p} = \frac{142,0}{2,65} = 53,6 \text{ cm}^3$$

$$I_s = \frac{V_s}{V_T} = \frac{53,6}{90} = 0,60 = 60\%$$

Problema 10

Una muestra de suelo arcilloso fue completamente secada. En este estado su peso fue de $59,48 \text{ g}$ y el volumen de $28,42 \text{ cm}^3$ encontrado por inmersión en mercurio. La densidad de las partículas fue de $2,752 \text{ g/cm}^3$. Los poros fueron llenados completamente de agua en el límite de contracción; es decir, $S = 1$. Para secamiento continuado, el volumen permaneció inalterado. Utilice la siguiente ecuación para determinar el límite de contracción:

$$w = \frac{M_w}{M_s} * 100$$

Un método más exacto para la determinación del límite de contracción consiste en medir el volumen de la muestra en varias etapas de secamiento, y graficando el cambio de volumen en porcentaje que viene dado por:

$$\frac{V_T - V_s}{V_s} * 100$$

Versa el contenido de agua. V_T representa el volumen inicial y V_s el volumen siguiente.

Solución:

$$V_s = 59,48 / 2,752 = 21,613 \text{ cm}^3$$

$$V_v = V_T - V_s = 28,42 - 21,613 = 6,81 \text{ cm}^3$$

$$M_w = 6,81 \text{ cm}^3 * 1 \text{ g/cm}^3 = 6,81 \text{ g}$$

$$w = (6,81 * 100) / 59,48$$

$$w = 11,45 \%$$

Problema 11

Se tiene una muestra de suelo de sabana franco arenoso fino con una masa de $67,5 \text{ g}$ y un volumen de $39,2 \text{ cm}^3$. Al secarse en la estufa la muestra no perdió peso. Encuentre el volumen de vacíos y la densidad aparente para una gravedad específica de $2,5$.

Solución:

Por conveniencia, la parte sólida es considerada unitaria. En la fila 4 columna 3 de la primera tabla se le asigna G como masa de los sólidos sobre la base de 1 cm^3 .

Partes	Componentes	Masa g	Volumen cm ³	ρ_A g/cm ³
1	Aire	0	$(1 - I_s - \theta_w) / I_s$	-
2	Agua	w	θ_w / I_s	1
3	Vacío	w	$(1 - I_s) / I_s$	-
4	Sólidos	G	1	G
5	Total	G + w	$1 / I_s$	$(G + w) I_s$

Partes	Componentes	Masa g	Volumen cm ³	ρ_s g/cm ³
1	Aire	0		
2	Agua	0		1
3	Vacío	0	$39,2 - 27 = 12,2$	
4	Sólidos	67,5	$67,5 / 2,5 = 27 \text{ Cm}^3$	2,7
5	Total	67,5	39,2	$67,5 / 39,2 = 1,72 \text{ g/cm}^3$

$$I_s = V_s/V_T = (27/39,2) * 100 = 68,88 \%$$

Problema 12

De un modelo de una muestra de suelos con una gravedad específica de 2,7, determine la relación de solidez y la relación de vacío de un suelo seco cuya

densidad aparente seca es de 1,67 Mg/m³ (igual a 1,67 g/cm³).

Solución:

Componentes	Masa g	Volumen cm ³	Densidad aparente seca g/cm ³
Vacíos	0	$(1-i_s)/I_s$	0
Sólidos	2,7	1	2,7
Total	2,7	$1/I_s$	1,67

$$1,67 = \frac{2,7}{1/I_s} \Rightarrow I_s = 0,6185 = 61,85 \% \text{ dado que } \rho_s = G * I_s * \rho_w$$

$$e = \frac{1}{I_s} - 1 = \frac{1}{0,6185} - 1 = 0,6168$$

Problema 13

Una muestra de arcilla saturada tiene un volumen de 185 cm³ y una masa de 331 g. Determine la relación de solidez, la porosidad, el contenido de humedad natural y la densidad natural si la gravedad específica es de 2,67.

La palabra saturada significa que los vacíos están completamente llenos de agua y que la porción de aire no existe. La siguiente tabla resulta:

Solución:

Componentes	Masa g	Volumen cm ³	Comentarios
Vacíos	$(1-I_s) / I$	$(1-I_s) / I_s$	Vacíos saturados
Sólidos	2,67	1	
Total	$2,67 + ((1-I_s) / I_s)$	$1 / I_s$	
Gran total	331	185	

$$\rho_N = \frac{M_T}{V_T} = \frac{331}{185} = 1,79$$

Se tiene que: $\rho_N = G * I_s + S(1-I_s)$ y para un suelo saturado $S = 1$, entonces:

Esto significa que más de la mitad de la muestra está llena de agua y que los vacíos representan el $(100 - 47,31) = 52,70\%$ del volumen total.

$$I_s = \frac{\rho_N - 1}{G - 1} = \frac{1,79 - 1}{2,67 - 1} = 0,473$$

$$\theta_w = S * (1-I_s) = (1-I_s) = 1 - 0,473 = 0,527 = 52,7\%$$

$$e = \frac{1 - I_s}{I_s} = \frac{1 - 0,473}{0,473} = 1,14$$

Problema 14

Una muestra tiene una densidad natural de 1,73 g/cm³, una relación de solidez de 0,543 y una gravedad específica de 2,7. Determine el contenido

de humedad natural, la densidad seca y el grado de saturación.

Solución:

Porciones	volumen cm ³	masa g	densidad g/cm ³
Aire en el modelo	$\frac{(1 - I_s) * (1 - S)}{I_s}$	0	0
Agua en el modelo	$\frac{S(1 - I_s)}{I_s}$	$\frac{S(1 - I_s)}{I_s}$	1
sólidos en el modelo	1	2,7	2,7
Total en el modelo	1/i _s (1,842)	$\frac{S(1 - I_s)}{I_s} + 2,7$	1,73
Total de la muestra			1,73

Se tiene que: $\rho_N = G * I_s + S(1 - I_s)$, de donde se puede calcular el grado de saturación:

$$S = \frac{\rho_N - (G * I_s)}{1 - I_s} = \frac{1,73 - (2,7 * 0,543)}{1 - 0,543} = 0,577$$

$$\rho_s = I_s * G * \rho_w = 0,543 * 2,7 * 1 = 1,47 \text{ g/cm}^3$$

$$\theta_w = S * (1 - I_s) = 0,577 * (1 - 0,543) = 0,264$$

$$w = \frac{S * (1 - I_s)}{G * I_s} = \frac{0,577 * (1 - 0,543)}{2,7 * 0,543} = 0,18$$

También:

$$w = \frac{\theta_w * V_T}{G * V_s} = \frac{0,264 * 1,842}{2,7 * 1} = 0,18$$

Problema 15

Complete la tabla siguiente colocando valores numéricos en donde está el signo de interrogación.

Suelo	ρ_N g/cm ³	ρ_s g/cm ³	I_s	n	S	θ_w	G	Volumen cm ³	Masa en g	
									Húmedo	Seco
1	1,76	?	0,64	?	?	0	?	-	-	-
2	?	?	?	0,48	?	0,35	2,65	-	-	-
3	1,73	?	0,58	?	?	?	2,71	-	-	-
4	1,90	1,45	?	?	?	?	2,71	?	19,1	14,4
5	?	?	?	0,46	0,90	?	2,60	-	-	-
6	?	?	?	?	1,00	?	2,65	86,0	163,0	?
7	1,79	?	?	?	?	?	2,68	31,0	56,4	48,5

Solución:

Suelo	ρ_N g/cm ³	ρ_S g/cm ³	I _s	n	S	θ_w	G	Volumen cm ³	Masa en g	
									Húmedo	Seco
1	1,76	1,76	0,64	0,36	0	0	2,75	-	-	-
2	1,73	1,38	0,52	0,48	0,73	0,35	2,65	-	-	-
3	1,73	1,57	0,58	0,42	0,38	0,16	2,71	-	-	-
4	1,90	1,45	0,54	0,46	0,98	0,45	2,71	10,0	19,1	14,4
5	1,81	1,40	0,54	0,46	0,90	0,41	2,60	-	-	-
6	1,90	1,45	0,55	0,45	1,00	0,45	2,65	86,0	163,0	124,3
7	1,79	1,55	0,58	0,42	0,57	0,24	2,68	31,0	56,4	48,5

$$M_s = M_T - M_w = 163 - 86 * 0,45 = 124,3$$

Problema 16

A continuación se muestra un cuadro para el análisis de tres muestras a nivel de laboratorio. El

experimento se realizó a la temperatura de 28, 27 y 35 °C. Determine la gravedad específica a 35 °C utilizando el factor de corrección 0,9941.

Análisis	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
V _M	250 cm ³	250 cm ³	250 cm ³
Drenaje del aire	vacío	vacío	vacío
Temperatura °C	28°	27°	35°

Solución:

Análisis	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
V _M	250 cm ³	250 cm ³	250 cm ³
Drenaje del aire	vacío	vacío	vacío
Temperatura °C	28°	27°	35°
M _{M+A}	360,40	361,86	377,95
M _{M+A+S}	393,28	399,42	418,33
M _{C+S}	791,55	814,65	
M _C	739,0	754,40	730,85
M _S	52,55	60,25	64,25
M _A	19,67	24,27	24,27
G	2,67	2,66	2,66

V_M = Volumen del matraz

M_{M+A+S} = Masa del matraz más agua más suelo

$$M_A = M_S + M_{M+A} - M_{M+A+S}$$

$$G = \frac{\varepsilon * M_S}{M_A} = 2,66 \text{ (media)}$$

Problema 17

En una prueba de compactación realizada en un suelo limoso con un peso unitario de los sólidos de 0,0268 N/cm³, seis cilindros fueron compactados con la aplicación de esfuerzos compactantes constantes, con el agregado aumentado de agua. El volumen inicial de la muestra fue de 942 cm³. Los pesos y el contenido de agua de las muestras húmedas son los siguientes:

Muestras	1	2	3	4	5	6
Peso de muestra	17,70	18,88	19,74	19,85	19,15	18,78
Agua en muestra húmeda promedio (%)	7,5	10,2	12,4	14,7	17,0	19,2

Relaciones entre (g/cm³) y (kN/m³) con ejemplos:

$$kN = 1000 N = 100 kg = 100000 g = 10^5 g$$

$$m^3 = 10^6 cm^3$$

$$0,1 * kN/m^3 \Rightarrow 0,1 * 17,48 \text{ para } g/cm^3 = 1,75 g/cm^3$$

Ejemplo

$$1,80 g/cm^3 = 1,80 * (10^{-5}/10^{-6}) = 18 kN/m^3$$

Determine el contenido de humedad óptimo, la razón de vacío mínima y el máximo peso unitario del suelo seco. Cual es el grado de compactación de un relleno cuyo e promedio es de 0,50. Haga los cálculos en forma tabular.

Solución:

Muestras	1	2	3	4	5	6
w	0,075	0,102	0,124	0,147	0,170	0,192
Peso Total en N	17,70	18,88	19,74	19,85	19,15	18,78
ρ_N (kN/m ³)	18,79	20,04	20,96	21,07	20,33	19,94
Peso del suelo Seco en N	16,47	17,13	17,56	17,31	16,37	15,76
ρ_s (kN/m ³)	17,48	18,18	18,64	18,38	17,38	16,73
$e = \rho_p/\rho_s - 1$	0,533	0,474	0,438	0,458	0,542	0,609

$$\rho_N = \frac{M_T}{V_T} = \frac{19,70 * 10^{-3} kN}{942 * 10^{-6} m^2} = 19,79 kN/m^2 \text{ así sucesivamente para las demás muestras:}$$

$$w = \frac{M_T - M_S}{M_S} \Rightarrow wM_S + M_S = M_T \Rightarrow M_S = M_T / (1 + w)$$

$$\rho_s = \frac{M_S}{V_T} = \frac{16,47 * 10^{-3} kN}{942 * 10^{-6} m^2} = 17,48 kN/m^3$$

$$\rho_p = 0,0268 \frac{N}{cm^2} * \frac{10^{-3} kN}{10^{-6} m^2} = 26,8 kN/m^3$$

Figura 9. Gráfica del problema. Para graficar a e, Is, se multiplicaron por 100 y se dividieron por 3.

Se podría observar que la humedad óptima de compactación está alrededor de los 13%. Este valor se podría optimizar al resolver el sistema de tres ecuaciones de quinto grado que produce el análisis de regresión. De la misma forma se podría establecer el valor óptimo para la relación de vacío e . El grado de compactación para un valor promedio de e igual a 0,50 y una densidad seca óptima observada en la gráfica de alrededor 18,9 kN/m²:

$$G_c = \frac{26,8/(1+0,50)}{18,9} = \frac{17,87}{18,9} = 0,9455 \Rightarrow G_c = 94,55 \%$$

Problema 18

Una muestra saturada de un suelo arcillo francoso pesó 1600,26 g en estado saturada y en condiciones insito. Determine el contenido de humedad natural θ_w , el contenido de humedad en base seca w y el contenido de humedad en base húmeda m . Si la densidad de los componentes sólidos o densidad de las partículas es de 2,70 g/cm³, cuál es el índice de solidez y la masa.

Solución:

Este tipo de problema sólo se puede abordar con el uso del procedimiento relativo, y en este caso usando aproximación a los datos dados. Se debe utilizar el análisis por proporciones (Barnet 1977).

Componentes	Masa relativa g	Volumen relativo cm ³	Volumen cm ³
Agua	600,26	600,26	0,618
Sólidos	1.000	370,37	0,382
Total	1.600,26	970,63	1,0

$$1000/2,70 = 370,37 \text{ cm}^3$$

$$600,26 : 970,63 = V_w : 1 \Rightarrow V_w = 600,26/970,63 = 0,618 \text{ cm}^3$$

$$370,37 : 970,63 = V_s : 1 \Rightarrow V_s = 370,37/970,63 = 0,382$$

$$\theta_w = \frac{V_w}{V_T} = \frac{0,618}{1,0} = 0,618 \Rightarrow \theta_w = 0,618 \Rightarrow \theta_w = 61,8\%$$

$$M_s = 0,382 * 2,7 = 1,03 \text{ g}$$

$$w = \frac{M_w}{M_s} = \frac{0,618}{1,03} = 0,6 \Rightarrow w = 60 \%$$

$$m = \frac{M_w}{M_T} = \frac{0,618}{1,03 + 0,618} = 0,375 \Rightarrow m = 37,5\%$$

$$I_s = \frac{V_s}{V_T} = \frac{0,382}{1} = 0,382 \Rightarrow I_s = 38,2\%$$

La masa por cm³ es igual 1,648 g/cm³

Problema 19

Una muestra de suelo insito tomada en el pie del arado pesó 130 g para un volumen de 57 cm³. La muestra en la estufa pesó 120 g. La gravedad específica es de 2,55. Calcule el contenido de humedad en base seca, la humedad natural, la relación de solidez y el grado de saturación.

Solución:

$$w = \frac{M_w}{M_s} = \frac{M_T - M_s}{M_s} = \frac{130 - 120}{120} = 0,0833 \Rightarrow w = 8,33\%$$

$$\theta_w = \frac{V_w}{V_T} = \frac{10}{57} = 0,1754 \Rightarrow \theta_w = 0,1754 \Rightarrow \theta_w = 17,54\%$$

$$I_s = \frac{V_s}{V_T} = \frac{M_s/G}{V_T} = \frac{120/2,55}{57} = 0,8256 \Rightarrow I_s = 82,56\%$$

$$S = \frac{V_w}{V_v} = \frac{10}{V_T - V_w} = \frac{10}{47} = 0,2128 \Rightarrow S = 21,28\%$$

Problema 20

Una muestra de un suelo arcillo limoso se le midió un volumen de 15,02 cm³, por inmersión en mercurio. Su peso insito fue de 30,15 g y al ser secado a la estufa pesó 25,13 g. Para una gravedad específica de 2,75, calcule la relación de solidez, porosidad, la relación de vacío y el grado de saturación.

Solución:

$$I_s = \frac{V_s}{V_T} = \frac{M_s/G}{V_T} = \frac{25,13/2,75}{15,02} = 0,6084 \Rightarrow I_s = 60,84\%$$

$$n = \frac{V_v}{V_T} = \frac{V_T - V_s}{V_T} = \frac{V_T - (M_s/G)}{V_T} = \frac{15,02 - (25,13/2,75)}{15,02} = 0,3916 \Rightarrow n = 39,16\%$$

$$e = \frac{1 - I_s}{I_s} = \frac{1 - 0,6084}{0,6084} = 0,6437 \Rightarrow e = 64,37\%$$

$$S = \frac{V_w}{V_v} = \frac{M_T - M_s}{V_T - V_w} = \frac{30,15 - 25,13}{15,02 - (30,15 - 25,13)} = 0,5028 \Rightarrow S = 50,28\%$$

Problema 21

En una prueba de compactación realizada en un suelo Utisol de sabana se obtuvo: el volumen del cilindro de compactación fue de 972,25 cm³, el peso de la muestra compactada fue de 1990,23 g, el contenido de humedad en base seca fue de 9,16% y una gravedad específica de 2,55. Determine (a) la densidad seca, (b) la relación de solidez, (c) el grado de saturación y (e) haga el diagrama esquemático para ese suelo.

$$w = \frac{M_w}{M_s} = \frac{M_T - M_s}{M_s} = \frac{1990,23 - 1823,22}{1823,22} = 0,0916 \Rightarrow w = 9,16\%$$

$$\rho_s = \frac{M_s}{V_T} = \frac{1823,22}{972,25} = 1,88 \text{ g/cm}^3$$

$$I_s = \frac{V_s}{V_T} = \frac{M_s/G}{V_T} = \frac{1823,22/2,55}{972,25} = 0,7354 \Rightarrow I_s = 73,54\%$$

$$S = \frac{V_w}{V_v} = \frac{M_T - M_s}{V_T - V_w} = \frac{1990,23 - 1823,22}{972,25 - (1823,22/2,55)} = 0,6492 \Rightarrow S = 64,92\%$$

Solución:

$$M_T - M_s = 0,0916 * M_s \Rightarrow 1,0916 * M_s = 1990,23 \Rightarrow M_s = 1823,22 \text{ g}$$

Figura 10. Gráfica del problema 21.

Problema 22

Grafique un modelo de suelo e indique la significación de este dispositivo. La muestra de suelo

tiene una masa de 67,5 g y un volumen de 39,2 cm³. Cuando se pesó, la muestra no perdió peso al secarse a la estufa. Determine el volumen de vacío sí, la densidad de las partículas de 2,7 g/cm³. Determine la

densidad de la muestra, y especifique el tipo de densidad.

Solución:

$$V_s = 67,5/2,70 = 25,00 \text{ cm}^3$$

$$V_T = V_s + V_v \Rightarrow V_v = 39,2 - 25 \Rightarrow V_v = 14,2 \text{ cm}^3$$

$$\rho_s = \frac{M_s}{V_T} = \frac{67,5}{39,2} = 1,72 \text{ g/cm}^3$$

Problema 23

Una muestra de un suelo arcilloso saturado tiene un volumen de 185 cm^3 y una masa de 331 g . La gravedad específica de las partículas es de $2,67$. Determine la relación de solidez, porosidad, contenido de humedad y la densidad natural.

Solución:

Porciones muestrales o del modelo	Masa g	volumen cm^3	Comentarios
Vacío en el modelo	e	e	El volumen de vacío está lleno de agua
Sólido en el modelo	2,67	1	
Total en el modelo	2,67 + e	1 + e	
Total en la muestra	331	185	

$$\rho_s = \frac{G + (S * e)}{1 + e} = \frac{G + e}{1 + e} = \frac{331}{185} \Rightarrow \frac{2,67 + e}{1 + e} \Rightarrow e = 1,12$$

Lo que indica que más de la mitad de la muestra está llena de agua

$$n = \frac{e}{1 + e} = \frac{1,12}{2,12} = 0,5283 \Rightarrow n = 52,83\%$$

El vacío representa el 33% del volumen total.

$$S * e = w * G \Rightarrow w = e/G \Rightarrow w = 0,4192 \Rightarrow w = 41,92\%$$

$$\rho_N = \frac{M_T}{V_T} = \frac{331}{185} = 1,79 \text{ g/cm}^3$$

$$I_s = 1 - n = 47,17 \%$$

Problema 24

Una muestra cilíndrica de arena, con 4 cm de alto y 6 cm de diámetro, tiene un peso de $1,362 \text{ N}$ en condiciones húmeda. Al ser secada, la muestra pesó $1,229 \text{ N}$. El peso unitario de los sólidos es de $0,0265 \text{ N/cm}^3$. Determine el contenido de agua, la relación de solidez, el grado de saturación y el peso unitario de la muestra. También calcule el porcentaje relativo del volumen.

Solución:

$$\rho_p = 0,0265 \frac{\text{N}}{\text{cm}^3} \frac{1}{9,81 \text{ s}^2} 1000 \text{ g} = 2,70 \text{ g/cm}^3$$

$$I_s = \frac{V_s}{V_T} = \frac{46,38}{113,10} = 0,4101 \Rightarrow I_s = 41,10\%$$

$$\rho_w = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{cm}^3} * 9,81 = 9,81 * 10^{-3} \text{ N/cm}^3$$

$$V_T = \frac{\pi * D^2}{4} h = \frac{\pi * 6^2}{4} 4 = 113,10 \text{ cm}^3$$

$$M_w = (M_T - M_s) = 1,362 - 1,229 = 0,133$$

$$w = \frac{M_w}{M_s} = \frac{0,133 \text{ N}}{1,229 \text{ N}} = 0,1082 \Rightarrow w = 10,82\%$$

$$V_s = \frac{M_s}{\rho_p} = \frac{1,229 \text{ N}}{0,0265 \text{ N/cm}^3} = 46,38 \text{ cm}^3$$

$$S = \frac{V_w}{V_v} = \frac{M_T - M_s}{V_T - V_w} = \frac{(0,133 \text{ N}) / (9,81 * 10^{-3} \text{ N/cm}^3)}{113,1 - 46,38} = 0,2033 \Rightarrow S = 20,33\%$$

El peso unitario de la muestra resulta ser la densidad natural:

$$\rho_N = \rho_p * I_s * (1 + w) = 0,0265 \frac{N}{cm^3} * 0,4101 * 1,1082 = 0,012 \text{ N/cm}^3$$

El porcentaje relativo del volumen:

$$\text{Sólidos} = \frac{M_s}{V_T * \rho_p} = \frac{1,229N}{113,10 * 0,0265} = 0,4001 \Rightarrow$$

$$\text{Sólidos} = 40,01 \%$$

$$\text{Agua} = \frac{M_T - M_s}{V_T * \rho_w} = \frac{1,362N - 1,229N}{113,10cm^3 * 0,00981N/cm^3} = 0,1199$$

$$\Rightarrow \text{Agua} = 11,99 \%$$

$$\text{Aire} = 1 - (\text{Sólidos} + \text{Agua}) = 0,48 \Rightarrow \text{Aire} = 48\%$$

APÉNDICE

$$\rho_w = 1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l} = 62,4 \text{ lb/pies}^3 = 1 \text{ t/m}^3$$

Cuadro 1. Propiedades del agua destilada.

Temperatura °C	Masa del agua g/cm ³	Viscosidad del agua N's/m ²
4	1,00000	0,001567
16	0,99897	0,001111
17	0,99880	0,001083
18	0,99862	0,001056
19	0,99844	0,001030
20	0,99823	0,001005
21	0,99802	0,000981
22	0,99780	0,000958
23	0,99757	0,000936
24	0,99733	0,000914
25	0,99708	0,000894
26	0,99682	0,000874
27	0,99655	0,000855
28	0,99627	0,000836
29	0,99598	0,000818
30	0,99568	0,000801

Cuadro 2. El factor de corrección ϵ para ser usado en la determinación de la gravedad específica.

Temperatura °C	ϵ
4	1,000
15	0,9999
20	0,9982
25	0,9971
30	0,9957
35	0,9941

El diámetro del átomo de hidrógeno es de 0,0001 μ . Una arcilla tiene partículas entre 2 a 0,2 mm y una ultra arcilla entre 0,2 a 0,02 mm. Por debajo de 75 μ la separación de los granos de suelo por tamices se realiza difícilmente (Caquot y Kerisel 1969). Es necesario utilizar un medio dispersante aplicando la ley de Stokes. La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de Reynolds. En general la ley de Stokes es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a velocidades bajas (Lamb 1994).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARKIN GF, TAYLOR HM. 1981. Modifying the root environment to reduce crop stress. An ASAE Monograph, American Society of Agricultural Engineering, St. Joseph, MI, USA, pp. 407.
- ASTUDILLO A, HOSSNE GAJ. 1985. Metodología para inferir el grado de compactación de un suelo. Maturín, Monagas: Universidad de Oriente, Escuela de Ingeniería Agronómica, Departamento de Ingeniería Agrícola, Campus Juanico [Disertación Grado Ingeniero Agrónomo], pp. 230.
- BABER LD. 1972. Soil physics. Wiley. New York, USA, pp. 498.
- BARNET TR. 1977. Review of elementary mathematics. Schaum's outline series in mathematics. McGraw-Hill, New York, USA, pp. 298.
- BEER FP, JOHNSTON E, RUSSEL L JR. 1977. Vector mechanics for engineers, Statics and dynamics. McGraw-Hill, New York, USA, pp. 957.
- BLAKE GR. 1965. Particle density. In: BLACK CA (Ed.). Methods of soil analysis. Part I. Madison: ASA, Madison, Wisconsin, USA, pp. 371-373.
- BOWLES JE. 1970. Engineering properties of soils and their measurement. McGraw-Hill Book Company, New York, USA, pp. 192.
- BUCKMAN H, BRADY NC. 1974. The nature and properties of soil. 8th Edition, MacMillan Publishing CO, New York, USA, pp. 639.
- CAPPER LP, CASSIE FW. 1969. The mechanics of engineering soils. Fifth Edition. E. & FN. Spon, London, UK, pp. 309.

- CAQUOT A, KERISEL J. 1969. Tratado de mecánica de suelos. 4ª Edición. Interciencia, Costanilla de los Ángeles, Madrid, España, pp. 549.
- CAREL W. 1970. Física general. Series de Compendio Schaum, Libros McGraw-Hill, México DC, México, pp. 276.
- CASTRO A, HOSSNE GAJ. 1998. Contracción lineal de un suelo de sabana del estado Monagas. Maturín, Monagas: Universidad de Oriente, Escuela de Ingeniería Agronómica, Departamento de Ingeniería Agrícola, Campus Juanico [Disertación Grado Ingeniero Agrónomo], pp. 54.
- GINSBERG JH, GENIN J. 1977. Combined statics and dynamics. John Wiley and Sons, New York, USA, pp. 562.
- HILLEL D. 1985. Soil and water. Academic Press, New York and London, USA, UK, pp. 287.
- HOSSNE GAJ. 1996. Investigaciones sobre las interrelaciones terramecánicas entre la densidad y humedad de los suelos agrícolas. Resúmenes. Memorias III Congreso Científico de la Universidad de Oriente, Maturín, Venezuela, 3 al 7 de noviembre de 1996, p. 272.
- HOSSNE GAJ. 1996. Investigaciones terramecánicas en las interfaces suelo-apero agrícola y suelo-planta. Proyectos de Investigación Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas. Jornadas de Desarrollo Monagas Siglo XXI. Maturín, 6 de octubre de 1996, p. 32.
- HOSSNE GAJ. 1997. La humedad del suelo como índice de compactación de los suelos agrícolas. Resúmenes. Jornadas Agronómicas, 28 de julio al 2 de agosto de 1997, Hotel Maracay, Maracay, Venezuela, pp. 34-35.
- HOSSNE GAJ. 2008. La densidad aparente y sus implicaciones agrícolas en el proceso expansión/contracción. Terra Latino Americana. 26(3):195-202.
- HOUGH BK. 1964. Basic soils engineering. Second Edition. Ronald Press Company, New York, USA, pp. 634.
- KÉZDI Á. 1975. Handbook of soil mechanics, Volume 1. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, Netherlands, pp. 294.
- KREYSZIG E. 1979. Advanced engineering mathematics. John Wiley and Sons, New York, USA, pp. 865.
- LAMB H. 1994. Hydrodynamics. 6th edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 362.
- LAMBE TW, WHITMAN RV. 1979. Soil mechanics, SI Version. John Wiley and Sons, New York, USA, pp. 553.
- MEANS RE, PARCHER JV. 1963. Physical properties of soils. Charles E. Merrill Publishing Co, Columbus, Ohio, USA, pp. 464.
- PHILLIPS SH, YOUNG HM JR. 1973. No-tillage farming. Reiman Associates, Milwaukee, Wisconsin, USA, pp. 224.
- SMITH GN. 1981 Elements of soil mechanics for civil and mining engineers. Fourth edition. Granada, London, UK, pp. 420.
- STERLING AT, GAYLEN LA. 1972. Physical edaphology, The physics of irrigated and nonirrigated soils. San Francisco, CA, USA, pp. 533.
- TERZAGHI K, PECK RB. 1967. Soil mechanics in engineering practice. Second edition. John Wiley and Sons, New York, USA, pp. 729.